

МУЗЫКА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ШИХАЛИ БАГИРЗАДЕ ХАНАЛИ ОГЛУ

Преподаватель

Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет

***Аннотация.** В статье рассматривается роль использования чудодейственной силы музыки в формировании личности учащихся. Музыка имеет большое значение как главный фактор эстетического воспитания. Музыка — незаменимый инструмент, который помогает учащимся полюбить жизнь, знакомит с миром и оттачивает личность. Искусство, включая музыку, пробуждает в человеке чувства, создает сильные эстетические эмоции и, как следствие, становится источником вдохновения для учащихся, например, привязанности к жизни и искусству.*

Музыка в средних школах выполняет задачу обогащения и формирования образования и воспитания учащихся, их общего развития, речевой культуры, художественного вкуса и духовного мира. Обучение музыке создает основу для развития у учащихся нравственно-эмоционального, общеинтеллектуального уровня, патриотизма, гуманизма, дружелюбия, толерантности. В процессе интегративного обучения музыке более эффективно реализуются формирование личности ученика, развитие вкуса, эстетической культуры, уважения и интереса к национальным и общенациональным ценностям, склонность к творчеству, развитие абстрактно-образного мышления, воспитание трудолюбия и других волевых качеств и т.д.

Сила музыки также заключается в способности принимать существующие истины, развивать образное мышление и вносить творческие элементы в трудовую деятельность человека, независимо от сферы деятельности.

***Ключевые слова:** музыка, мир, чудесный, ученик, личность*

Введение.

“İnsanların şüurunun yüksəlməsinə musiqinin təsirini artırmaq, mənəvi, estetik tərbiyə problemlərinin həllinə onun təsirini gücləndirmək, musiqinin geniş kütlələrə emosional təsirini qüvvətləndirmək bəstəkar və musiqiçilərin borcudur”

Heydər Əliyev

Hazırda cəmiyyətin inkişafında təhsilin qarşısına yeni tələblər qoyulur. Belə ki, şəxsiyyətin maraqları, ehtiyacları, idealları və dəyərləri ön plana çıxarılmışdır. Şagirdlərin qabiliyyətlərinin, istedadının tam şəkildə açılması lazımı şəraitin yaradılmasını da önə çəkir. Həmçinin musiqini eşitmə üzrə möhkəm vərdişlərə yiyələnmək nitqin səslərinin müxtəlif incəliklərini qavramaq bacarığını (səslərin tələffüzünün düzgünlüyü, dəqiqliyi, sözlərin aydınlığı, səslərin tonunun qalxıb-enməsi, güclənib zəifləməsi, axıcılığı, nitqinin sürətlənməsi və yavaşması, tembr, rəng və s.) təmin edir[5, s.418]. Həmçinin Azərbaycan dili dərslərində oxu materialını intonasiya ilə oxumaq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi şagirdlərin musiqi dərslərində musiqini qavrama qabiliyyətlərini gücləndirir. Mətnin oxusu və musiqinin dinlənməsində şagirdlərin maraq və ehtiyaclarının ödənilməsi intonasiya üzrə işin səmərəli təşkilindən çox asılıdır.

Heydər Əliyevin fərmanı ilə sentyabrın 18-i Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. “Hər il sentyabrın 18-də insanlar Üzeyir bəyin məzarını ziyarət edir, ruhuna dualar oxuyurlar. Azərbaycanın hər yerində Milli Musiqi Günü münasibətilə konsertlər təşkil olunur, müxtəlif müsabiqələr keçirilir. Bir sözlə, Milli Musiqi Günündə xalqımız dahi bəstəkar oğlunun xatirəsini yad etməklə yanaşı, musiqimizin inkişafı və təbliği üçün böyük işlər görür”[4, s.146].

Musiqi dərslərində müəllim musiqi əsərini yaradan bəstəkar haqqında, onun həyat və yaradıcılığı haqqında müəyyən məlumatlar verir. Müəllim inteqrativ mənimsəmə prosesində şagirdlərin yaradıcı

təfəkkürlərinin inkişaf etdirilməsi üçün onların həyat təcrübəsindən və ətraf mühitin müşahidəsindən də istifadə edir. Azərbaycanın professional musiqisinin banisi Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında maraqlı məlumatların verilməsi, onun bəstəsi olan musiqi əsərlərindən müəyyən musiqi paçalarının səsləndirilməsi, hətta bu məlumatların ardıcıl olaraq birinci sinifdən başlayaraq verilməsi daha müsbət nəticələr verir.

Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında musiqi təliminin rolu.

Şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşmasında estetik tərbiyə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman biz “prinsipial yeni ideyalar yaradan və qəbul edilməsinə hazır olan, ənənəvi və ya qəbul edilmiş təfəkkür sxemindən kənara çıxan və gözlənilməz problemləri həll etməyə qadir olan” şəxsiyyət tipini nəzərdə tuturuq [2, s. 26].

Şəxsiyyətin tərbiyəsi üçün şagirdə köklü dəyişiklikləri yaradan fəaliyyətə daxili tələbat, biliklərin kifayət həcmi, analitik və intuitiv təfəkkür, tədqiqat axtarış vərdişləri formalaşdırmaq lazımdır. Lakin şagird yalnız yaradıcılığa olan daxili tələbatından ilhamlanaraq, özünü yaradıcı mövqeyə, yaradıcı fəaliyyətə vadar və həsr edərək yaradıcılıq məhsulunu ortaya çıxara bilməz. Çünki onda yaratmaq ehtiyacını əmələ gətirən faktor təkcə daxili ovqatı deyil, eyni zamanda yaratmaq imkanlarının, yaradıcılıq gücünün qalmasıdır. Bu səbəbdən də, şagird özünüqoruma və özünüdəstəkləmə tələbatlarından çıxış edərək, müvafiq yaradıcı mühitin formalaşması, ona stimül verən amillərin vacibliyi haqqında düşünməlidir.

Estetik tərbiyənin güclü vasitələrindən biri də musiqidir. “Musiqi sənəti hər bir xalqın, hər bir ölkənin mədəniyyət tarixinin tərkib hissəsini təşkil edir. O, tarixən, mühüm ictimai məna daşıyıb, insanın əxlaqi tərbiyəsi, əqidə və düşüncələrini, estetik zövqü və ideallarının formalaşmasında mühüm rol oynamış və indi də bu vəzifəyə xidmət edir” [7, s. 15]. İncəsənətin bütün növləri kimi musiqi də bizi əhatə edən gerçəkliyi bədii obrazlar şəklində özündə əks etdirir. Musiqidə insanın mövcud aləmə münasibəti, onun ətraf mühitlə təması zamanı ortaya atılan düşüncə və hissləri vurğulanır.

Musiqi şəxsiyyətin formalaşmasının mühüm amilidir. Şagirdin inkişafının bir çox aspektlərinə, o cümlədən emosional, intellektual və sosial qavrayışına təsir göstərir. Musiqi özünüifadə vasitəsi olmaqla, həm də zövq, estetika, emosional həssaslıq və yaradıcılıq bacarığı kimi əsas keyfiyyətlərin inkişafı üçün mühüm vasitədir.

Müasir zamanda şagirdlərin musiqi incəsənətinə marağının artırılması, yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində, mədəni, mənəvi və estetik cəhətdən cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş kimi böyüməsində Azərbaycan dili dərslərində oxu materiallarının musiqiyə inteqrasiyası mühüm rol oynayır. “Uşaq və buz”(M.Ə.Sabir), “Anam işdən gələcək”(T.Mütəllibov), “Anamı incitmirəm”(H.Arif) seirlərinin, “8 Mart” mətninin və s. musiqi dərslərində uyğun musiqi ilə müşayiət olunması xoş əhvalın yaranmasına, mənimsəmənin yüksəlməsinə səbəb olur[2, s. 86, s.98, s.100, s.101 və s.]. İkinci sinifdə F.Əmirovun “Bahar gəlir”, “Bizim həyat” mahnılarının Azərbaycan dilində müvafiq mövzuların tədrisində səsləndirilməsi estetik sövqün inkişafına və mənimsəmənin yüksəlməsinə gətirib çıxarır.

Müsiqinin ecazkar gücündən bəhs edən “Çahargah əfsanəsi” mətni üzrə iş şagirdlərdə musiqiyə maraq və məhəbbət hissini tərbiyə etməklə, onların oxu bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına təkan verir. Elə bu mətnin tədrisində müəllim “Çahargah”ı səsləndirərsə, dərslin effektiv qavranılması təmin olunacaqdır[3, s.14-15]. “Kimdir gözəl?” mətnindəki fəsillər haqqında məlumatlar da musiqi ilə əlaqələndirilməlidir. Şagirdlərin intellektual bacarıq və vərdişlərini inkişaf etirmək məqsədi ilə fəsilləri canlandıran dörd kiçik musiqi nömrəsi “Qızıl payız”(mus.S.Rüstəmov), “Qar yağır”(mus.O.Zülfüqarov), “Açıl tumurcuq” (mus.R.Şəfəq), “Uşaqlar, ay uşaqlar” (mus.C.Cahangirov) səsləndirilir. Musiqi nömrələrinin hansı fəslə aid olduğunu müəyyənləşdirmək şagirdlərdə fikri fəallığı artırır, müstəqil düşünməni, təhlil etmə öz fikrini əsaslandırma, musiqini dinləmə, duyma, ifadəmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Təlim materialının inteqrativ mənimsənilməsi zamanı müəllim şagirdlərin yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf etdirərək, konstruktiv şəkildə araşdırma aparmaq, Azərbaycan dili və musiqi dərslərində məsələləri qarşılıqlı şəkildə aydınlaşdırıb problemin həllini tapmaq, nəticələr çıxarmaq və s. keyfiyyətlər aşılayır.

Musiqinin şəxsiyyətin formalaşmasına verdiyi töhfələrin bir neçə aspektini göstərək:

- **Kreativliyin və təxəyyülün inkişafı.** Musiqi təxəyyülü stimullaşdırır və qeyri-ənənəvi qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Bu, insandan improvizə etmək və orijinal həllər axtarmaq bacarığına malik olmasını tələb edir ki, bu da öz növbəsində zehnin çevikliyi artırır. Musiqi yaradıcılığı müxtəlif sənət sahələri və hətta elm arasında əlaqə ola bilər, çünki o, müxtəlif bacarıq və biliklərin inteqrasiyasını tələb edir.

- **Emosional ifadəlik.** Musiqi emosional qavrayışa dərin təsir göstərir və empatiya və özünü ifadə etmək qabiliyyətinin inkişafına kömək edir. Musiqi nəzəriyyəsi bilikləri və musiqi yaratmaq və ya şərh etmək bacarığı insana öz emosiyalarını daha yaxşı başa düşməyə və ifadə etməyə imkan verir ki, bu da öz növbəsində özünə inam və harmoniyanın inkişafına kömək edir.

- **Nizam-intizam və səbr.** Musiqi sahəsində iş, istər musiqi aləti üzrə, istərsə də bəstəkarlığın öyrənilməsi, ardıcılıq, böyük səy və özünü təşkil etmək bacarıqlarını tələb edir. Bu keyfiyyətlər yaradıcı şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruridir. Musiqi bacarıqlarına yiyələnmək üçün tələb olunan səbir, eləcə də çətinliklərə qalib gəlmək bacarığı insanda əzmkarlığı inkişaf etdirir ki, bu da uğurlu yaradıcılıq prosesi üçün vacibdir.

- **Abstrakt təfəkkürün inkişafı.** Musiqi qavrayışı çox vaxt mücərrəd anlayışlarla işləməyi əhatə edir: ritm, harmoniya, struktur və s. Bu, təhlil və mücərrədlik qabiliyyətini inkişaf etdirməyə kömək edir və müxtəlif ideyalar və anlayışlar arasında əlaqəni tapmağı öyrədir. Bu cür təfəkkür istənilən fəaliyyət sahəsi, xüsusilə yaradıcı və elmi sahələr üçün vacibdir.

- **Sosial qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq.** Musiqi çox vaxt qrup şəklində ifa olunur, bu, orkestr, ansambl və ya vokal kollektivi ola bilər. Birgə musiqi fəaliyyəti mühüm qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq bacarıqlarını inkişaf etdirir, başqalarının fikirlərini nəzərə almağı, bir-birini başa düşməyi, komandada işləməyi və ümumi məqsədə çatmağı öyrədir. Bu bacarıqlar yaradıcı insana tək-cə musiqi fəaliyyətində deyil, digər sahələrdə də kömək edir.

- **Estetik qavrayışın inkişafı.** Musiqi gözəlliyin və estetikanın daha dərin qavranılmasına kömək edir ki, bu da öz növbəsində bütövlükdə dünyanın yaradıcı qavrayışına təsir edir. Musiqi ilə məşğuliyyət insanlara təfərrüatlara daha çox diqqət yetirməyi, tək-cə musiqidə deyil, həyatda da harmoniya və tarazlığı müşahidə etməyi, ən sadə şeylərdə gözəlliyi görməyi öyrədir.

- **Mədəniyyət və irs.** Mədəni irsə çıxış yaradıcı şəxsiyyətin inkişafı üçün vacibdir və musiqi bu irsin mühüm tərkib hissəsidir. Musiqi ənənələri, üslubları və janrları haqqında biliklər incəsənət və tarixi daha dərinləndirən dərk etməyi inkişaf etdirir, mədəni dəyərlərin şəxsi yaradıcılığa inteqrasiyasına kömək edir.

- **Özünüifadə və fərdilik.** Musiqi insanlara öz unikallığını, daxili aləmini ifadə etmək imkanı verir.

Hər bir musiqi ifaçısı və ya bəstəkar özünəməxsus yaradıcıdır. Bu yaradıcılıq, özünüifadə prosesi olub, şəxsiyyətin inkişafının vacib hissəsidir. Beləliklə, musiqi tək-cə özünüzü tanımağa yox, həm də özz şəxsiyyətini dünyaya göstərməyə imkan verir. Məlumdur ki, musiqi əsərlərində verilən obrazlar insan psixologiyasına təsir göstərərək, fərdə müsbət yaşantıların formalaşmasına gətirib çıxarır. Şəxsiyyətin müsbət keyfiyyətlərinin formalaşmasına, eləcə də “milli təxəyyül” metodu öz böyük təsirini göstərir. Bu metod fərddə təhsil müddətində təxəyyülün, yaradıcılığın, fantaziyanın tərbiyəsinin əsasını təşkil edir.

Musiqi pedaqogikasının nümayəndələri B.Yavorski, B.Asafyev, K.Orf və başqaları eksperimental şəkildə sübut etmişlər ki, musiqi təfəkkürü, ümumilikdə, təxəyyülü inkişaf etdirir və musiqinin tədrisi fərdin bütün yaradıcı qabiliyyətlərinə müsbət təsir göstərir. B.L.Yavorski qeyd edirdi ki, tək-cə ümumi inkişaf özünü xüsusi peşəkar yaradıcılıqda əks etdirmir, həm də bunun əksi olaraq xüsusi yaradıcılığı ümumidə görmək olur [8].

Zirəklik və təşkilatçılıq bacarıqlarının inkişafından söhbət açarkən, B.Asafyev deyirdi: “Musiqini ritm-intonasiya cəhətdən təşkilinin əsasında onun kimi bu istiqamətdə inkişafın aparılmasına incəsənətin başqa heç bir növü təsir göstərmək qabiliyyətində deyil” [7, s. 57]. N.F.Vişnyakovanın “Kiçik yaşlı məktəblilərdə yaradıcı fəallığın inkişaf etdirilməsi” adlı əsərində təcrübə-eksperimental yolla sübut olunur ki, bir növ fəaliyyətdə (məsələn, musiqi yaradıcılığında)

inkışaf etmiş fəallıq digər bədii sahələrə “keçid” zamanı özünü ədəbiyyatda, təsviri incəsənətdə də əks etdirə bilir ki, bu da fərddə daimi yaradıcı fəallığının formalaşmasının baş verdiyini göstərir [9]. Həmin nöqteyi-nəzəri pedaqoq, psixoloq və filosoflar da dəstəkləyir.

Musiqi təhsilin müxtəlif pillələrində (musiqi və orta məktəb, texnikum və ali məktəb) incəsənətin, xüsusilə də musiqinin, şəxsiyyətə təsirindən danışarkən, onun şagirdlərdə güclü estetik emosiyaların yarada bilməsi və bunun nəticəsi kimi ilham verməsi, bu və ya digər ideyaların şüura çatdırılması, dinlənilən əsərlərə qarşı bu və ya digər münasibətin bəslənməsi kifayət deyildir. incəsənətin gücü həm də olan həqiqətləri (yaradıcı formada) qəbul etmək, obrazlı düşüncəni inkışaf etdirmək, hər hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq insanın əmək fəaliyyətinə yaradıcılıq elementlərini daxil etmək bacarığından da ibarətdir.

Bədii anıların spesifikasiyası özünü məhz onda göstərir ki, həqiqətin məğzini mənimsəyərkən incəsənət öz biliyini konkret hisslərlə təzahür edir və bədii obrazın estetik cazibədarlığının gücü vasitəsilə emosional təsirli qüvvəyə çevrilir. Bunun müqabilində bədii yaradıcılıq özünün çox böyük rolunu oynayır. Musiqinin tədrisi prosesində məqsədyönlü və təşkil olunmuş təsir göstərən sistemlər həyata keçirilməlidir. Onlar ikitərəfli müəyyən olunmalıdır: biliklərin öyrədilməsi və öyrənmənin şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Musiqi ilə təmas və bunun əsasında öyrənmənin yaradıcı təxəyyülünün inkışafı onun bütün ehtiyatlarını işə salır.

A.V.Petrovskinin fikrincə, “fantaziyanın yaradıcı, fəal xarakteri, onun gücü və zənginliyi insanın şəxsiyyət kimi inkışafının əhəmiyyətli göstəricisidir” [6, s. 7]. Şagirdin şəxsiyyət kimi inkışaf dərəcəsini onun necə və nə haqda düşünmə bacarığı və tutduğu arzuları ilə şərtləndirmək olar. Fikrimizcə, şagirdin şəxsiyyət kimi gücü və gözəlliyi məhz bu amildən asılıdır.

Выводы. Musiqi insanı onun həyatının bütün sahələri üçün – praktiki və nəzəri, sosial və şəxsi həyat üçün hazırlaya bilər. Musiqi şəxsiyyətin inkışafı üçün güclü vasitədir. Musiqi ilə məşğuliyət təkcə texniki bacarıqları inkışaf etdirmir, həm də fərdə özünü daha dərinləndirən anlamağa, emosiyalarını üzə çıxarmağı və unikal bir şey yaratmağa kömək edir. Yaradıcılıq, empatiya, nizam-intizam və komandada işləmək bacarığı kimi mühüm keyfiyyətləri inkışaf etdirir ki, bu da şagirdi daha çevik, möhkəm və ahəngdar inkışaf etdirir.

Musiqi fənninin tədrisi zamanı müəllimin peşə hazırlığı, peşə funksiyaları (konstruktiv, mobiləşdirici, təşkilatçılıq, kommunikativ, məlumatlılıq), aydın şərh olunmuş bilik, hər iki fənn üçün uyğun mövzular, şagirdlərin onları öyrənməsi, təlim-tərbiyə prosesi, ümumi mədəni inkışafı əlaqəli bacarıq və vərdişləri özündə ehtiva edən kompetensiyalar da mühüm rol oynayır.

Musiqi tədrisin səmərəliliyi, qazanılan bilik və bacarıqların möhkəmliyi həm də bu prosesdə şagirdlərin müstəqil işlərinin düzgün əlaqələndirilməsindən asılıdır. Musiqinin tədrisində didaktik vəzifədən asılı olaraq biliklərin əlaqə növləri tipikləşdirilir. Bu prosesdə düzgün və uyğun iş üsulunun seçilməsi müəllimdən yenilikçi və yaradıcı olmağı tələb edir. Bu zaman innovativ dərslər modeli və fəal/interaktiv təlim üsullarından istifadə diqqət mərkəzində saxlanmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Алиева, К.Р. Психологические проблемы формирования творческой личности / К.Р.Алиева. – Баку: Тахсиль, – 2007. – 176 с.
2. Əliyeva, M.T. Yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafı problemləri / M.T.Əliyeva. – Bakı: ADPU, – 2022. – 189 s.
3. İsmayılov R., Orucova G., Xəlilov Z., Cəfərova D. Azərbaycan dili (1-ci sinif üçün dərslik). Bakı: Altun Kitab, 2012, 160s.
4. İsmayılov R., Orucova G., Cəfərova D., Xəlilov Z. Azərbaycan dili (3-ci sinif üçün dərslik). Bakı: Altun Kitab, 2010, 207 s.
5. Kərimov Y.Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2003, 520 s.
6. Асафев, Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 2-е издание / Б.Асафев. – Ленинград: Музыка, – 1973. – 144 с.
7. Вишнякова, Н.Ф. Развитие творческой активности младших школьников. / Дис-я на соискание уч. степени кандидата пед наук / Н.Ф.Вишнякова. – Москва, – 1980. – 232 с.
8. Qədimova, J. Musiqinin tədrisi metodikası / J.Qədimova. – Bakı: ADPU, – 2007. – 323 s.
9. Петровский, А.В. Роль фантазии в формировании личности / А.В.Петровский. – Москва: Знание, – 1961. – 47 с.
10. Яворский, Б.Л. Избранное / Б.Л.Яворский. – Москва: Композитор, – 2008. – 288 с.